

УМРБОД ОЗОДЛИКДАН МАХРУМ ҚИЛИШ ТАРИҚАСИДАГИ ЖАЗО ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МОҲИЯТИ

¹Абдуллаев Файзулла

ИИБ Академияси ўқитувчиси,

²Сафиддинов Абдулазиз Шермат ўғли

ИИБ Академияси курсанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461142>

Ўзбекистон Республикаси суд-ҳуқук тизимини ислоҳ қилишнинг энг муҳим вазифаси жиноят, жиноят-процессуал конун ҳужжатлари, жиноий жазо тизимини изчиллик билан босқичма-босқич либераллаштириш ҳисобланади. Жумладан, жазо тури сифатида улим жазосини конунчилигимиздан чиқариб ташлаш бўйича ишлар босқичма-босқич амалга оширилди ва ниҳоят, 2005 йил 1 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида»ги фармони эълон қилинди. Унда 2008 йилнинг 1 январидан республикада жазо тури сифатида улим жазоси бекор қилиниши, унинг урнига умрбод еки узок муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси жорий этилиши белгиланди¹. Ўзбекистон Республикасида илгари қўлланилган ўлим жазосининг тушунчаси фавқулодда жазо чораси булиб айбодори отиб улдиришдан иборат бўлган. Шу сабабли, ушбу фармонинг қабул қилиниши S Qushboqov, M Yetmishboyevлар таъкидлаганидек, унинг ҳуқуқий мақомига хос барча хусусиятлар ўз аксини топган²

Ўлим жазоси Ўзбекистон Республикасининг 1959 йил 21 майдаги Конуни билан Жиноят кодексининг тахминан 33 та моддасида назарда тутилган жиноятлар учун кулланилган. Ўлим жазоси 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига назарда тутилган ўн учта жиноят, яъни: жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда касдаи одам ўлдириш (ЖК 97-м. 2-қ.),

номусга тегиш (ЖК 118-м. 4-к.),

жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб гайритабиий усулда кондириш (ЖК 119-м. 4-қ.),

- агрессия (ЖК 151-м. 2-к.),

- урушнинг қонун ва удумларини бузиш (ЖК 152-м.),

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентиининг 2005 йил 1 августдаги «Ўзбекистон Республикасида улим жазосини бекор қилиш тўғрисида»ги фармо // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - 2003. - № 30-31.-223-м

² Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA ANAMIYATI. – 2022.

- геноцид (ЖК 153-м.),
 - терроризм (ЖК 155-м. 3-к.),
 - давлатга хоинлик қилиш (ЖК 157-м. 1-қ.),
- Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш (ЖК 158-М. 1-К.),
- жосулик (КК 160-м. 1-қ.),
 - жиной уюшма ташкил этиш (ЖК 242-м. 1-қ.),
 - контрабанда (ЖК 246-м. 2-к.),
- гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни гайриконуний равишда сотиш (ЖК 272-м. 2-к.) учун белгиланган.
- Ўлим жазоси Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 август конуни билан фақат тўртта жиноят, яъни:
- жавобгарликни огирлаштирадиган ҳолатларда қасддан одам ўлдириш (ЖК 97-м. 2-к.),
 - агрессия ОЖК 151-м. 2-к.),
 - геноцид (ЖК 153-м.),
 - терроризм (ЖК 155-м. 3-к.) учун қўлланилган³ 168.
- Ўлим жазоси Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрь конуни билан фақат иккита жиноят, яъни:
- жавобгарликни огирлаштирадиган ҳолатларда қасддан одам ўлдириш (ЖК 97-м. 2-к.),
- терроризм (ЖК 155-м. 3-к.) учун қўлланилган⁴.
- Ўлим жазоси фақат отиб ўлдириш билан ижро этилган. Ўлим жазосини ижро этишда шифокор, жазони ижро этиш жойларида махсус назоратни олиб боровчи прокурор ва жазони ижро этиш муассасасининг бошлиғи иштирок этган. Ўлим жазоси асосан тергов ҳибсхонасида ижро этилган.
- Шу ўринда ўлим жазосини бутунлай бекор қилишдан кўзланган мақсад нима деган ҳақли савол тугилади.
- Биринчидан, бундай шафқатсиз жазо тури Конституциямизнинг мукаддимасида таъкидланган, биз барпо қилаётган инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат сиёсатига тўғри келмайди. Чинакам демократик инсонпарвар давлат ҳеч қачон қонун йули билан инсонни

³ Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги «Жинойат жазоларининг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги конуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. - 2001. - № 9-10. - 165-м

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги конуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси - 2004. -№ 1, 2 - 18-м.

улимга маҳкум этиши лозим эмас.

Иккинчидан, ўлим жазоси халқаро ҳуқуқий нормаларга зиддир. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясининг 3-моддасида «Ҳар бир инсон яшаш, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эгадир», деб белгилаб қўйилган. «Фукаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пактнинг 6-моддасида эса «Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқидир. Бу ҳуқуқ конун билан қимояланади. Ҳеч ким узбошимчалик билан инсонни яшаш ҳуқуқидан маҳрум қила олмайди» дея таъкидланган.

Ўзбекистон Республикаси ўзининг Асосий конуни мукаддимасида, шунингдек Жиноят-ижроия кодексининг 4-моддасида халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлигини тан олган. Демак, эртамикечми республикамиз қонунларини халқаро ҳуқуқ талабларига мослаштириш заруратини даврнинг ўзи такозо қилади.

Учинчидан, Конституциямизнинг 24-моддасида «Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир», деб катъий белгилаб қўйилган. «Узвий» бу «ажралмас» дегани. Ажралмас ҳуқуқдан ноқонуний маҳрум қилиш, ажратиш энг оғир жиноят, конун йўли билан маҳрум қилиш эса шафқатсизликдир. Демак, Асосий конунимиз талабидан келиб чиқадиган бўлсақ, инсонни ўлим жазосига маҳкум этиш мумкин эмас.

Шундай экан, бу жазо турини Жиноят кодексидан чиқариб ташлаш зарур эди. Чунки Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 16-моддасида «Бирорта ҳам конун ёки бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжат Конституция нормалари ва қоидаларига зид келиши мумкин эмас» дейилган.

Тўртинчидан, ўлим жазосини бекор қилиш суд хатосини тузатиш имконини беради. Зеро, киши суд томонидан ўлим жазосига асосиз маҳкум этилиб, ҳукм ижро этилгач, унинг айбсизлиги исботланган ҳолатлар учраб туради. Биологик ҳаётга чек қўйилган, яъни, жисмонан йўқ қилинган инсонни эса қайта тирилтириб бўлмайди. Умрбод ёки шахсни эса унинг узоқ муддатга озодликдан маҳрум этилган айбсизлиги исботлангач, озод қилиш мумкин.

Шу муносабат билан 2007 йил 11 июлда Ўзбекистон Республикасининг «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни қабул қилинди⁵. Мазкур қонунга асосан Жиноят кодексига назарда тутилган ўлим жазосининг ўрнига умрбод

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниш муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. - 2007. - № 6. – 248-м.

озодликдан маҳрум қилиш жазоси киритилди. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 51-моддасига биноан умрбод озодликдан маҳрум қилиш фавқулодда жазо чораси бўлиб, маҳкумни махсус тартибли жазони ижро этиш колониясига жойлаштириш оркали жамиятдан муддатсиз ажратиб қўйишдан иборатдир. Бу борада Умирбод озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳуқуқшунос олимлар қўйидаги тарифларни беради. Жумладан, А. В. Шидловскийнинг фикрича, Умирбод озодликдан маҳрум қилиш тушунчаси жиноят қонунда аниқ кўрсатилмаган. Жазовий ҳуқуқий чекловлар мазмунига кўра, бу жазо тури, моҳиятига кўра, озодликдан маҳрум қилиш жазосининг бир туридир, чунки бу эрда асосий бирлаштирувчи хусусият бир хил - маҳкумни жамиятдан ажратиб қўйишдир. Умирбод қамоқ жазоси анъанавий қамоқ жазосидан фақат муддатсизлиги, яъни аниқ муддатнинг йўқлиги билан фарқ қилади⁶. О. И. Фролов, Л. Мостепанюкларнинг фикрича, ҳеч қандай сабабсиз, муддатсиз қамоқ озодликдан маҳрум қилиш жазоси бўлиб қолади ва мустақил равишда мавжуд бўлолмайди, деган фикрни билдиришмоқда. Шу муносабат билан улар иккита жазо турини бирлаштириш ғоясини қўллаб-қувватламоқда - "маълум муддатга ёки умрбод қамоқ"⁷. Бундан ташқари, Олемизинг ва Ю. А. Пономаренко умрбод қамоқ жазосини муддатсиз қамоқ жазосига ўзгартиришнинг мақсадга мувофиқлигига шубҳа туғдиради. Шу муносабат билан муаллиф шундай ёзади: "Ҳали ҳам «ҳаёт» сўзи воқеаларнинг «одатий» ривожланишида бу жазони инсон ўлимигача ўташини таъкидлайди. Агар қонунда "муайян қамоқ" атамаси ишлатилса, муддатсиз жазо борлиги ҳақида нотўғри тушунча пайдо бўлиши мумкин: давлат уни ўташни тўхтатиш мумкин деб ҳисобламагунча қамоқ"⁸. В.В. Петровская фикрича эса, умрбод қамоқ жазоси жиноятчини мажбурий изоляция қилишдан иборат жинойат жазосининг алоҳида туридир. Ижро этувчи ихтисослаштирилган давлат муассасаси белгиланган муддатга жазони ўташ режими билан жазолаш суд ҳукми қонуний кучга кирган пайтдан бошлаб ва маҳкумнинг биологик ўлимига қадар⁹ қўлланиладиган

⁶ Шидловский А.В. Социально-правовая природа наказания в виде пожизненного заключения. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2019;1: 95–103.

⁷ Пожизненное лишение свободы [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/?oldid=95808555> (дата обращения: 18.11.2018).

⁸ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-в (с изм. и доп. по сост. на 12.07.2018) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2014. № 13 (2662). Ст. 83 ; Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2018. № 16 (2767). Ст. 56.

⁹ Петровская В.В. Риски безопасности сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы с осужденными, отбывающими пожизненное лишение свободы. «Юриспруденция», Пермский институт ФСИН России, Пермь, Россия. petrovskaya.19@bk.ru

жазодир.

Хориж тажрибаларига назар солсак Россияда умрбод қамоқ жазоси 70 йилдан ортиқ вақтдан бери қўлланилмаган, гарчи дунёнинг кўплаб давлатларининг қонунчилиги ҳам, суд амалиёти ҳам бу жазо чорасини билади. Бу инқилобдан олдинги рус жиноий ҳуқуқига ҳам маълум эди. Ушбу жазо моддаларининг санкцияларида биз 1550 йилдаги Судебникда, 1649 йилдаги собор кодексида, 1716 йил Пётр II нинг ҳарбий мақолаларида, 1845 йилдаги Жиноят ва ахлоқ тузатиш жазолари кодексида ва ҳоказоларда учратамиз. Кўпинча, умрбод қамоқ жазоси ва оғир меҳнатга ҳавола ишлатилган.

Ғарбий Эуропа мамлакатларида колонияда умрбод сургун қилиш оғир меҳнат билан бирлаштирилиб, кейинчалик умрбод қамоқ жазоси қўлланилган. XX асрнинг иккинчи ярмида, бир қатор мамлакатлар ўлим жазосидан бош тортгани фонида умрбод қамоқ жазоси қўлланила бошланди.

Умрбод қамоқ жазоси Россия Федерацияси Президенти томонидан ўлим жазосига ҳукм қилинганларни афв этишда қўллаши мумкин бўлган чора сифатида 1992 йил 17 декабрда қонунчилигида пайдо бўлган.

Гарчи бу чора РСФСР Жиноят кодексида қайд этилган бўлсада, судлар жазо тайинлай олмади. Россия Федерацияси Жиноят кодексида умрбод озодликдан маҳрум қилиш биринчи марта мустақил жазо тури сифатида кўзда тутилган (44-модданинг «м» банди), бу фақат ўта оғир жиноятлар учун ўлим жазосига муқобил сифатида қўлланилади. ҳаётга тажовуз қиладиган ва суд ўлим жазосини қўлламаслик мумкин деб ҳисоблаган ҳолларда тайинланиши мумкин (57-модданинг 1-қисми).

Кўриб чиқилаётган жазо РФси судлари томонидан камдан-кам ҳолларда қўлланилади, гарчи бу кўрсаткич ўсиб бормоқда: 1997 йилда 1999 йилда 16 нафар, 1998 йилда 55, 1999 йилда 75, 2000 йилда 98 нафар маҳкумга тайинланган. 2001 йил бошига қадар озодликдан маҳрум қилиш жойларида умрбод қамоқ жазосини ўтаётган 1341 киши бор эди. Уларнинг аксарияти афв этилган. Уларнинг барчаси оғирлаштирувчи шароитда қотиллик содир этган. Афв этилганларни ўрганиш шуни кўрсатдики, уларнинг 70 фоизи икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдирганлик учун, 35 фоизи вояга етмаганлар ва вояга етмаганларни ўлдириш ёки бошқа жиноятларни яшириш мақсадида судланган, 21 фоизи қотиллик билан бирга шундай оғир жиноятларни содир этган. зўрлаш, талончилик, бандитизм, терроризм, гаровга олиш каби жиноятлар. Кўпчилик (80%) муқаддам судланган бўлиб, уларнинг ярми уч ва ундан кўп. 50% дан

ортиғи аввал зўравонлик жиноятларини содир этган.

РФда маҳкумларнинг асосий қисмини (70 фоизи) 30-49 ёшдагилар ташкил қилади. Уларда барқарор антиижтимоий эътиқодлар, жиноий дунёқараш шаклланган. Улар жамиятдан узоқлашган: 73,8% турмуш қурмаган ёки ажрашган. 26% афв этиш учун ариза беришдан бош тортгани шундан далолат беради. Уларнинг кўпчилигининг соғлиғи қониқарли эмас: 36 фоизи алкоголизм деб тан олинган, 30 фоизи ақли расолик, шахсиятнинг психопатик ўзгаришларини истисно қилмайдиган руҳий касалликларга эга. Шундай қилиб, умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган маҳкумлар контингенти ижтимоий-психологик ва психиатрик, криминологик ва жиноий-ҳуқуқий белгилар бўйича ўта салбий бўлиб, бу жазони ўташ жойларида жамият ва фуқаролар хавфсизлигини қатъий изоляция қилиш орқали таъминлаш учун қатъий чоралар қўлланилишини назарда тутади. Маҳкумлар ва уларни ушлаб туришнинг оғир шароитлари, улар томонидан янги жиноятларнинг олдини олиш учун уларга тиббий, психологик ва психиатрик характердаги чора-тадбирлар мажмуини қўллаш¹⁰. Бинобарин, умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини озодликдан маҳрум қилишнинг бир тури сифатида кўриб чиқиш тўғрироқ бўлади, чунки у унинг моҳиятига - маҳкумни жамиятдан ажратиб қўйишга мос келади (Жиноят кодексининг 56-моддаси 1-қисми). Эътибор беринг, участка сайлов комиссияси ушбу турдаги жазони ижро этиш тартибини мустақил бобда ажратиб кўрсатмаган, гарчи бошқа жазо турларини ижро этиш алоҳида бўлим ва бобларда тартибга солинган.

Умрбод қамоқ жазосини қўллаш, айниқса ўлим жазосини алмаштиришда афв этиш тартиби турли ҳуқуқ соҳалари билан боғлиқ бир қатор масалаларни кўриб чиқади.

РФда Умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси аёлларга, 18 ёшга тўлгунга қадар жиноят содир этган шахсларга, суд ҳукми чиқарилгунга қадар 65 ёшга тўлган эркакларга нисбатан қўлланилмайди (Жиноят кодексининг 57-моддаси 2-қисми).

Умрбод қамоқ жазосини жазолар тизимига киритиш ҳозирги босқичда давлатнинг жиноий сиёсати ривожланишининг муайян тенденциясини акс эттиради, уни шакллантиришда жиноятчилик ҳолати, унинг динамикаси ва тузилиши ҳисобга олиниши керак. биласизки, улар ноқулай ва охирги йилларда оғир ва ўта оғир жиноятларнинг жадал ўсиши билан тавсифланади.

¹⁰ Михлин.А. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. <https://view.officeapps.live.com>.

Мавжуд кримнологик вазият жиноятчиликка, шу жумладан жиноят қонунчилигига қарши курашиш бўйича қатъий чоралар кўришни рағбатлантирмоқда. Янги Жиноят кодексига ўта оғир жиноятларни содир этганлик учун озодликдан маҳрум қилиш муддати сезиларли даражада оширилгани ана шундай чора- тадбирлардан биридир. Умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосининг жорий этилиши ушбу жазо тури шартларидаги ўзгаришларнинг мантиқий хулосасидир.

Умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган маҳкумлар, шунингдек, афв этиш тартибида ўлим жазоси умрбод озодликдан маҳрум қилиш билан алмаштирилган маҳкумлар жазони алоҳида тартибли колонияларда бошқа маҳкумлардан алоҳида ва оғирроқ шароитларда ўтайдилар.

Юртимизда Умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси фақат иккита жиноят, яъни:

- жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда касддан одам ўлдириш (ЖК 97-м. 2-к.),
- терроризм (ЖК 155-м. 3-к.) учун белгиланади.

Шу ўринда республикада умрбод озодликдан маҳрум этиш масаласига инсонпарварона ёндашилганини алоҳида таъкидлашимиз зарур. Масалан, Польша ва Германияда - 5 та, Бельгия ва Россия Федерациясида-6 та, Данияда-9 та, Грузияда - 11 та, Швецияда – 13 та, Беларусда - 14 та, Япония ва Озарбайжонда - 16 та, Қозоғистонда ва Кореяда - 17 та, Францияда -18 та, Голландияда - 19 та, Молдавада - 24 та, Хитой Халқ Республикасида эса 64 та жиноят учун умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм этилади¹¹. Бизнинг мамлакатимизда эса юкорида таъкидланганидек фақат иккита жиноят учун ушбу жазо қўлланилиши конунда белгилаб қўйилган. Яна конунимизнинг инсонпарварлиги шундаки, суд иш бўйича барча ҳолатларни ҳар томонлама холис ўрганиб, айбдорни умрбод эмас унга муқобил жазо тури сифатида узоқ муддатли (20 йилдан 25 йилгача) озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм этилиши ҳам назарда тутилган.¹²

Умрбод озодликдан маҳрум қилишнинг алоҳида хусусияти ушбу жазо қўлланилиши мумкин бўлмаган шахслар тоифаси (жинси, ёши) бўйича чекловларда намоён бўлади. Булар аёллар, ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахслар ва олтмиш ёшдан ошган эркаклар. Шундай

¹¹ Якубов А.С. Важный этап последовательной либерализации судебно-правовой системы Узбекистана // Правда Востока. - 2007.- 26 июня.

¹² Д.М. Усмонов. Жиноят-ижроия ҳуқуқи. Ўқув қулланма. – Т., 2020. – 205 б.

қилиб, Ўзбекистонда умрбод озодликдан маҳрум қилиш тайинланиши мумкин бўлган фақат бир тоифа шахслар, яъни 18 ёшдан 60 ёшгача бўлган эркаклар белгиланган¹³.

Ана шу жиҳатлардан қонуниқ катор хориж давлатларнинг умрбод озодликдан маҳрум этиш борасидаги қонунларидан ўзининг инсонпарварлиги билан ажралиб туради. Зеро, ислом динида ноҳақ одам ўлдириш, инсонни қийноқларга солиш қораланади. Мазкур қонун юқоридаги хусусиятларига инсонпарварликни, кечиримлиликни, раҳм-шафқатлиликни тарғиб этувчи жаҳон динлари, хусусан, ислом дини қоидаларига, ғояларига мосдир.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда ўлим жазосини қонун йўли билан бекор қилинганлиги халқаро ҳуқуқ нормаларига, жаҳон андозаларига тўла-тўқис мосдир. Аммо республикаимизда шунинг учунгина бундай йўл тугилмади. Чунки, ўзбек халқи азалдан кечиримли, бағрикенг халқ бўлган. Исломи дини ақидаларида ҳам кечиримлилик ниҳоятда улуғланади. Шу маънода Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тугрисидаги» қонуни миллий қонунчилигимизга халқаро ҳуқуқ нормаларининг имплементация қилиниши жиҳатидан ҳам, инсонпарварлик руҳида миллий ва диний кадрларимизнинг сингдирилиши нуқтаи назаридан ҳам тарихий ҳодиса, суд-ҳуқуқ тизими ислохотларини том маънодаги янги такомил босқичи бўлди.

Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ тартиби ва шартлари. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 51-модда биноан умрбод озодликдан маҳрум қилиш фавқулодда жазо чораси бўлиб, маҳкумни маҳсус тартибли жазони ижро этиш колониясига жойлаштириш орқали жамиятдан муддатсиз ажратиб қуйишдан иборатдир.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 1 августдаги «Ўзбекистон Республикасида улим жазосини бекор қилиш тугрисида»ги фармо // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - 2003. - № 30-31.-223-м

¹³ Якубов А.С, Якубов А.А. Ўзбекистон Республикасининг «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тугрисида»ги қонунига шарҳ - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2008. - Б. 10.

2. Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MONIYATI VA ANAMIYATI. – 2022.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги «Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. - 2001. - № 9-10. - 165-м
4. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси - 2004. -№ 1, 2 - 18-м.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилинишон муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. - 2007. - № 6. – 248-м.
6. Шидловский А.В. Социально-правовая природа наказания в виде пожизненного заключения. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2019;1: 95–103.
7. Пожизненное лишение свободы [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/?oldid=95808555> (дата обращения: 18.11.2018).
8. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. No 226-v (с изм. и доп. по сост. на 12.07.2018) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2014. No 13 (2662). Ст. 83 ; Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2018. No 16 (2767). Ст. 56.
9. Петровская В.В. Риски безопасности сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы с осужденными, отбывающими пожизненное лишение свободы. «Юриспруденция», Пермский институт ФСИН России, Пермь, Россия. petrovskaya.19@bk.ru
10. Михлин.А. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.library.ru%2Fhelp%2Fdocs%2Fn55775%2Fuk5.doc&wdOrigin=BROWSELINK>.
11. Якубов А.С. Важный этап последовательной либерализации судебно-правовой системы Узбекистана // Правда Востока. - 2007.- 26 июня.

12. Д.М. Усмонов. Жиноят-ижроия ҳуқуқи. Ўқув қулланма. – Т., 2020. – 205 б.
13. Якубов А.С, Якубов А.А. Ўзбекистон Республикасининг «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонунига шарҳ - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2008. - Б. 10.